

INGLIZ TILIDAGI LEKSIKOLOGIK VA MORFOLOGIK BIRLIKLARNING TARJIMADA TRANSFORMATSIYAGA UCHRASHI TAHLILI

(U. AYZEKSON ASARLARI MISOLIDA)

Solijonov Juraali Kamoljonovich¹
Yusupova Fazilat Ravshanbek qizi²

¹Termiz davlat universiteti

Email: solijonov94@gmail.com

²Termiz Davlat Universiteti

Gid hamrohligi va tarjimonlik

faoliyati yo'nalishi talabasi

Email: yusupovafazilat13@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6504290>

MAQOLA TARIXI

Qabul qilindi: 18-aprel 2022

Ma'qullandi: 23- aprel 2022

Chop etildi: 27- aprel 2022

KALIT SO'ZLAR

leksikologiya, morfologiya,
submadaniyat, mikrosxema,
kiberpank, gik,
kvaziolimlar,
kontrmadaniyat, hakker.

ANNOTATSIYA

Mazkur maqola ingliz tilidagi leksikologik va morfologik birliklarning o'zbek tiliga tarjima jarayonida amalga oshadigan transformatsiyalarni tahlil qiladi va unda yuzaga keladigan muammolarni yoritib beradi. Maqola uchun manba sifatida Uolter Ayzekson qalamiga mansub "Stiv Jobs" asari olingan. Maqoladan ko'zlanagn maqsad shuki, ushbu asardagi birliklar, asosan boshqa tillardan o'zlashgan so'zlarni grammatik jihatdan tahlil muammolarini asoslab berishdan iborat.

Uolter Ayzekson (Inglizcha talaffuzi: Walter Isaacson, 24-fevral, 1955-yilda tug'ilgan) — Amerikalik jurnalist, yozuvchi va biograf; Stiv Jobs va Albert Eynshteyn haqidagi mashhur biografik asarlar muallifi. Aspen institute prezidenti va bosh direktori. CNN telekanalining sobiq bosh direktori va Time jurnalining sobiq muharriri. 2009-yili AQSh prezidenti Barak Obama tomonidan Amerika Ovozi va Radio Free Europe radiostansiyalarini boshqaruvchi Broadcasting Board of Governors tashkiloti direktori etib tayinlangan. Stiv Jobs» (inglizcha: Steve Jobs: A Biography) — Apple In korporatsiyasi asoschilaridan biri Stiv Jobs haqidagi biografik asar. Kitob amerikalik jurnalist va yozuvchi Uolter

Ayzekson tomonidan yozilgan va Simon & Schuster nashriyotida chop etilgan. Ayzekson kitob ustida uch yilga yaqin ish olib borgan. Bu vaqt davomida u Stiv Jobsning o'zidan 40 dan ortiq eksklyuz ivintervyu olgan. Bundan tashqari yozuvchi Jobsning 100 dan ortiq qarindoshlari, do'stlari va hamkasblaridan ham intervyu olgan. Dastlabki rejaga ko'ra, kitob 2011-yilning 21-noyabr kuni sotuvga chiqishi kerak edi, ammo Jobsning vafoti munosabati bilan kitob 24-oktabr kuni sotuvga chiqarilishi ma'lum bo'ldi. 2011-yilning 10-oktabr kuni Sony Pictures "1 million dollardan kam bo'lmagan" pul to'lagani holda kitobni ekranlashtirish huquqini sotib olgani ma'lum bo'ldi. 2012-yilning aprel oyida "Sony Pictures" suratga

olayotgan filmda Jobs rolini aktyor Jorj Kluni ijro etishi mumkinligi haqida xabarlar tarqadi.[2]

ADABIYOTLAR TAHLILI VA METODOLOGIYASI

Uolter Ayzekson qalamiga mansub "Stiv Jobs" asaridagi leksikologik va morfologik leksemalarning ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjimasida asosan leksikologiya va morfologiya bo'limlariga ko'proq e'tibor berilishi kerak. Leksikologiya — tilshunoslikning til lug'at tarkibi, ya'ni muayyan bir tilning leksikasini o'rganuvchi bo'limi. Leksikologiya har bir so'zni yolg'iz holda emas, balki boshqa so'zlar bilan bog'liq holda o'rganadi. Morfologiya so'z turkumlari, ularga xos grammatik ma'nolarni, har bir turkumga xos grammatik kategoriyalar, bu kategoriyalarni yuzaga keltiruvchi grammatik shakl va grammatik ma'nolarni o'rganadi. Ushbu ma'lumotlar Mansur Masharipov Masharipovichning "Ona tili qo'llanmasi" da ma'lumot berilgan.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Submadaniyat - jamiyatshunoslik, antropologiya va madaniyatshunoslik atamasi bo'lib, jamiyat madaniyatining keskin farqlanuvchi bir qismini anglatadi. Asarda ushbu so'zga izoh berilmagan va kitobxonlarga biroz tushunarsiz bo'lishi mumkin. Ushbu so'z ba'zi o'zbek tilining izohli lug'atlariga kiritilmagan. Ushbu leksema morfologik jihatdan tahlil qilinsa, ot so'z turkumiga mansub, turdosh ot hisoblanadi va o'zbek tiliga o'girilganda ham ot so'z turkumi bo'lib o'tgan.

Mikroxsema-"microchip makers"(integral sxema) — juda ixcham (mikrominiatyur) electron qurilma. Elementlari (diodlar, tranzistorlar, rezistorlar, kondensatorlar va b.) konstruktiv, texnologik va elektr jihatdan o'zaro uzviy bog'langan

(birlashtirilgan) va o'ta zich joylashtirilgan bo'ladi. Uzluksiz yoki diskret (uzlukli) elektr va optic signallar tarzidagi axborotlarni qabul qilish, qayta ishlash uchun mo'ljallanadi. Ushbu so'z ot so'z turkumi, turdosh ot, narsa oti hisoblanadi.[5] **Kiberpank**(cyberpunk) - bu kompyuter asridagi texnologik taraqqiyot fonida insoniyat madaniyatining pasayishini aks ettiruvchi ilmiy fantastika janri. Bu atamaning o'zi inglizcha so'zlarning aralashmasidir. Kiberpank-"kibernetika" va inglizcha pank "punk", birinchi marta 1983-yilda Bryus Betke tomonidan o'z hikoyasining nomi sifatida ishlatilgan.[6] Bu so'z leksikologik jihatdan janr bo'lsa, morfologik jihatdan ot so'z turkumi, bu terminlarga kiradi. **Gik**(geek)-texnologiya sohasida ishtiyoqi kuchli yoki mutaxassis. Ammo bu so'z "Advanced Learner's Cambridge dictionary" lug'atida "zerikarli, modaga mos kelmaydigan odam" kabi izoh berilgan. Bu so'z o'zbek tili izohli lug'atiga kiritilmagan.[7]. Mazkur so'z morfologik jihatdan ot so'z turkumi, turdosh ot, shaxs oti hisoblanadi. **Kvaziolimlar** (quasi-academic groups) - platonik falsafa maktabini qo'llab-quvvatlovchi yoki himoya qiluvchi shaxs. [8] Bu so'z ot, turdosh ot, shaxs oti hisoblanadi va inglizcha matnda ham ot so'z turkumida edi. **Hakker** (hacker)- (inglizcha: hack — ya'ni chopish, boltalash) — informatsion texnologiyalar bo'yicha favqulotda malakaga ega mutaxassis. Kompyuter sistemasini o'ta chuqur biladigan shaxs. Avvalboshdan haker degan atama kompyuter dasturlarini tezda yoza oladigan, yoki tezda so'zlay oladigan dasturchilarga nisbatan ishlatilgan.[9] Bu birlik shaxs oti, turdosh ot hisoblanadi. **Kontrmadaniyat** (counterculture) - hozirgi zamon

sotsiologiyasi va publitsistika sohalarida keng ishlatiladigan, ijtimoiy-madaniy ko'rsatmalar, qadriyatlarning ma'lum bir yo'nalish majmuyini, jamiyat taraqqiyotida amal qilib kelayotgan umuminsoniy madaniyatga qarshi bo'lgan qadriyatlar majmuyini anglatuvchi tushunchadir.[10]

XULOSA

Xulosa o'rnida keltirish kerakki, leksemalar yoki o'zlashma so'zlar jamiyat va davr ehtiyoji bilan paydo bo'ladi va qo'llanilishi bo'yicha doimiylik tusini oladi. Ushbu Uolter Ayzekson qalamiga mansub "Stiv

Jobs" asarining ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjimasi jarayonida foydalanilgan ba'zi birliklar o'zbek tilining izohli lug'atiga kiritilmagan va boshqa tillardan o'zlashgan so'zlarning o'zbek tilida muqobil variant yo'qligi sababli hech qanday o'zgarishsiz qolgan. Asarning tarjimoni Doniyorov Davron Doniyorovich tarjima jarayonida yuqorida keltirilgan va shunga o'xshash boshqa o'zlashma so'zlarga asarda izoh berib o'tmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. "Advanced learner's Cambridge dictionary 4th edition" lug'ati
2. [https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Walter Isaacson](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Walter_Isaacson)
3. «Киберпанк 1980: модель для сборки» Архивная копия от 19 июля 2009 на Wayback Machine в журнале «Мирфантастики»
4. <https://definething.com/define-dictionary/quasi-academic/>
5. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Haker>
6. [https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Integral sxema](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Integral_sxema)
7. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Submadaniyat>
8. Jo'ramurodova, Z., & Solijonov, J. (2022, April). JK ROULINGNING "BIDL QISSANAVIS ERTAKLARI" ("THE TALES OF BEEDLE THE BARD") ASARIDAGI ANTROPONIMLARNING O'ZBEK TILIDAN INGLIZ TILIGA TARJIMA QILISHDAGI MUAMMOLARI. In *МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ: "СОВРЕМЕННЫЕ ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАДИГМЫ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТРАДИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ II"* (Vol. 2, No. 18.03, pp. 554-560). <https://doi.org/10.47100/nuu.v2i18.03.115>
9. Kamoljonovich, Solijonov Juraali. "JK ROULINGNING FANTASTIK ASARLARIDAGI ANTROPONIMLARNING LINGVO-PERSPEKTIV MUAMMOLARI." *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)* 2.1 (2022): 334-343.
10. Mansur Bekmurodov, Nargiza Yusupova " Madaniyat sotsiologiyasi" o'quv qo'llanmasi, "Yangi nashr" nashriyoti, Toshkent-2010.
11. Mansur Masharipov Masharipovich " Ona tili qo'llanmasi" 6-bo'lim
12. Qodirovna, A. Z., & Kamoljonovich, S. J. (2022). JK ROULINGNING, GARRI POTTER VA AFSUNGARLAR TOSHI" ROMANIDAGI SEHRGARLAR OBRAZINI INGLIZ TILIDAN O'ZBEK TILIGA TARJIMA QILISHNING LINGVO-PERSPEKTIV TAHLILI. *Central Asian Research Journal for Interdisciplinary Studies (CARJIS)*, 2(3), 176-180. <https://doi.org/10.24412/2181-2454-2022-3-176-180>
13. Uolter Ayzekson "Stiv Jobs"(Walter Isaacson " Steve Jobs") asari